

УДК 371, 613.6.015

**МОТИВАЦИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С COVID-19 И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЫЗОВЫ****Зулфкоров Х.З.****Шахмурова Г.А.**

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами,

Данная работа посвящена мотивации онлайн-обучения: проблемы связанные с COVID-19 и дальнейшие вызовы, где анализируется влияние пандемии на систему образования и выявляет ключевые аспекты онлайн обучения. В работе обсуждаются проблемы мотивации обучающихся и педагогов, адаптации педагогических методов и интеграции технологий в обучение. Представлены исследования из различных стран и предложены пути оптимизации дистанционного образования.

**MOTIVATING ONLINE LEARNING: ISSUES RELATED TO COVID-19
AND FURTHER CHALLENGES****Zulfkorov Kh. Z.****Shakhmurova G. A.**

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami,

This work is devoted to the motivation of online learning: problems associated with COVID-19 and further challenges, which analyzes the impact of the pandemic on the education system and identifies key aspects of online learning. The paper discusses the problems of motivating teachers and educators, adapting pedagogical methods and

integrating technology into teaching. Research from various countries is presented and ways to optimize distance education are proposed.

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на возможности студентов учиться по всему миру. Студенты и педагоги были вынуждены перейти от традиционных аудиторий к экстренному онлайн/дистанционному обучению. Они сталкиваются с ключевыми проблемами адаптации практик вдали от фокуса на обучении лицом к лицу к онлайн-образовательной среде, опосредованной различными формами технологий. Пандемия обнаружила неотложную необходимость усилить технологическую инфраструктуру образовательной системы, расширить педагогическую экспертизу преподавателей и обучающий репертуар студентов. В данных обстоятельствах исследователям и практикам следует тщательно пересмотреть роль педагога, студентов, а также технологической среды для онлайн-обучения и приложить усилия для адекватного решения основополагающих эпистемологических аспектов образования (Tsai и др., 2013). Эти новые вызовы никогда не были так очевидны в этот критический период времени. Следовательно, для исследователей срочно и важно рефлексировать и улучшать текущие практики онлайн-обучения и преподавания с помощью соответствующих дизайнов и стратегий, основанных на доказательствах, на данный момент.

Онлайн обучение также сильно зависит от способности студентов придавать смысл путём проявления инициативы в обучении, инициирования и поддержания значимых мультимодальных коммуникаций, а также развития концептуального и эпистемического понимания через активное взаимодействие с цифровыми ресурсами [5, 14, 15]. В таких онлайн-контекстах особо подчёркивается критическая роль саморегуляции студентов, мотивации и положительных образовательных установок [2,16,17]. Хотя значительное количество исследований охватывает эти соответствующие вопросы в области образовательных технологий, исследовательские данные о том, как адекватно

адаптировать соответствующие теории обучения и мотивации для разработки эффективной и устойчивой онлайн-педагогике в сложной, многогранной и даже ситуативной онлайн-образовательной среде, все еще относительно мало исследованы.

Широкий спектр теорий мотивации, происходящих из исследований мотивации, таких как теория самоопределения (SDT) (Ryan & Deci, 2020), теория ожидания-ценности (Wigfield & Eccles, 2000), теория цели достижений (C.Senko и др., 2011) и теория контроля-ценности (R. Pekrun и др., 2017), широко применялись для понимания контекстуальных и психологических факторов, оптимизирующих обучение и вовлеченность студентов. Эти соответствующие теории успешно применялись для понимания лежащих в основе экологических и психологических факторов, влияющих на мотивацию учащихся, их вовлеченность и обучение. Когда педагогический дизайн адекватно удовлетворяет эти потребности, студенты активно мотивированы участвовать в учебных задачах. Однако собранный стресс и тревога от пандемии могут легко демотивировать и отвлечь студентов от учебы, как подчеркивают предыдущие исследования, отмечая, что негативные эмоции могут препятствовать обучению [8]. Хотя применение различных мотивационных теорий к традиционным очным средам доказало свою продуктивность (Lazowski & Hulleman, 2016), мало внимания уделялось тому, как существующие мотивационные теории можно адаптировать для понимания того, как оптимизировать онлайн-обучение или вовлеченность студентов в технологически насыщенные контексты обучения [1, 6]. Это критический и срочный пробел, который нельзя игнорировать, учитывая растущую потребность в онлайн-обучении на фоне пандемии. Кроме того, вопрос о том, как мотивация студентов может быть построена/использована для поддержания длительного совместного онлайн-создания смыслов, также является важным аспектом, требующим внимания.

Учитывая, что пандемия превращается в уникальное сочетание общественного здравоохранения, социальной изоляции и экономического кризиса, вызывающего различные уровни тревоги и стресса, мы считаем, что такие работа внесут новые идеи о том, как использовать мотивационные теории для оптимизации онлайн-обучения на основе существующих усилий и опыта, полученного во время пандемии. Они также способствуют нашим обсуждениям о том, как переосмыслить образование, чтобы подготовить педагогов и студентов к технологически обогащенному обучению в период кризиса и после него.

Анализируя обзоры по данной теме, мы приводим девять эмпирических исследований, проведенных в разных странах и регионах, включая Китай, Гонконг, Южную Корею, Тайвань, Японию, Сингапур и США. Шесть из них посвящены дистанционному обучению студентов, а остальные три – дистанционному преподаванию педагогов во время пандемии. Первая статья – тайваньское исследование Лина. Он использовал три известные теории мотивации, связанные с саморегулируемым обучением – ожидание-ценность, цель достижения и социально-когнитивную – для понимания мотиваций университетских студентов, исследуя изменения в их ценностях и целях онлайн-обучения. Он разработал и проверил опросник мотивации онлайн-обучения вовремя COVID-19 (COLM) и собрал данные о мотивации 558 студентов до и после начала пандемии. Его исследование показывает, что пандемия повлияла на то, как студенты оценивают личную актуальность и будущие ожидаемые результаты принятия онлайн-обучения. Кроме того, разрыв между идеальной и реальной мотивацией студентов может потребовать активного уменьшения перед внедрением онлайн-обучения.

Следующие три статьи использовали метод структурного уравнения для исследования своих предложенных исследовательских моделей, основанных на различных теориях мотивации, и направлены на выявление факторов, влияющих

на студентов при дистанционном или онлайн-обучении в Китае. Вторая статья Чжоу, Чай, Жонг и Сионг использовала SDT и социально-когнитивный подход в качестве рамки для исследования того, как воспринимаемые отношения с инструкторами и одноклассниками влияют на онлайн-саморегулируемое обучение, воспринимаемые учебные достижения и удовлетворенность. Они проанализировали данные самоотчета 572 студентов университета педагогического образования на юго-западе Китая и обнаружили, что отношения влияют на воспринимаемые учебные достижения и удовлетворенность, опосредованные онлайн-саморегулируемым обучением. Они приходят к выводу, что преподаватели могут способствовать онлайн-саморегулируемому обучению студентов, создавая учебное сообщество и разрабатывая совместные учебные мероприятия.

Третья статья, написанная Лианом, Чай, Чжэн и Лян, включила 529 студентов, не специализирующихся на английском языке, из комплексного университета в северном Китае и рассмотрела их модель относительно сложных взаимоотношений между восприятием значимого обучения, такого как самостоятельное обучение, совместное обучение, уверенность в себе. Результаты показали, что воспринимаемое студентами подлинное изучение языка имеет сильную связь с их английской самооэффективностью. Эта связь может быть опосредована совместным, но не самостоятельным обучением. Эти результаты предполагают, что возможности для онлайн-совместного обучения, по-видимому, более заметны для студентов, когда они учатся дома в одиночку, и структурирование подлинного языкового обучения с самостоятельным и совместным обучением очень важно для смешанного обучения. Четвертая статья, проведенная Лином, Цзином, Чжао, Ю и Су, использовала поведение переключения для объяснения начальной мотивации студентов (поведенческого намерения) при переходе от очного к онлайн-обучению. Они исследовали свою предложенную модель "Толчок-Тяга-Якорение" для понимания влияния

привычек и затрат на переключение на мотивацию студентов к жесткому переходу. Их результаты показали, что толкающие эффекты (воспринимаемый риск безопасности, удобство обучения, качество обслуживания), притягивающие эффекты (полезность, простота использования, отношение преподавателя к преподаванию, соответствие задаче и технологии) и якорные эффекты (затраты на переключение, привычка) могут предсказать намерение перехода. Результаты предполагают, что преподавателям следует учитывать эти соответствующие факторы при адаптации студентов к новой онлайн-среде обучения.

Пятая и шестая статьи направлены на понимание того, что и как разрабатывать эффективные онлайн-задачи, чтобы постоянно мотивировать студентов к обучению. Пятая статья, написанная Ли, Со, Ха, Ким и Парк, провела экспериментальное исследование для изучения моделей академических эмоций студентов и выявления лицевых выражений, обнаруженных в асинхронном видео-обучении. Они использовали систему кодирования лицевых действий Экмана для анализа записанных видеоданных, собранных у 25 корейских студентов, и проанализировали данные интервью для понимания вероятных объяснений негативных эмоций студентов. Эта статья предлагает способы выявления и вмешательства в потенциальные проблемы, связанные с мотивацией и эмоциональным состоянием студентов. Шестая статья, написанная Исмаиловым и оно, использовала теорию ожидания-ценности, SDT и модель ARCS (Внимание, Релевантность, Уверенность, Удовлетворение) для выявления характеристик дизайна онлайн-заданий, предложенных 80 японским студентам первого курса. Их индуктивный контент-анализ показал, что мотивация студентов была сильно связана с их автономией, социальным взаимодействием, личным интересом и практической полезностью заданий. Они предлагают, что преподавателям следует уделять больше внимания мотивационным эффектам разработанных учебных материалов и заданий.

Мотивация и способности преподавателям выдвигаются на первый план в дистанционном обучении. Последние три статьи представляют качественные исследования и касаются того, как педагоги преподают в различных образовательных условиях. Седьмая статья Мурхауса и Конке использовала SDT в качестве рамки для интервью с университетскими преподавателями в Гонконге и выявила две отличительные группы преподавателей: Процветающие и Выживающие. Результаты показали, что группа Процветающих преподавателей приобрела новые навыки обучения, так как онлайн-преподавание оживило их учебную деятельность, а группа Выживающих сомневалась в своей способности преподавать из-за чувства изоляции, борьбы и неудовлетворенности. Восьмая статья Ламберта выявила трудности, с которыми столкнулся педагог специального образования из Калифорнии при обучении математике студентов с ограниченными возможностями. Индуктивный тематический анализ показал, что одной из самых больших проблем была поддержка студентов в продуктивной борьбе в дистанционном обучении. Результаты предполагают, что для стимулирования вовлеченности студентов в решение математических задач необходимо учитывать эмоциональные и аффективные аспекты обучения и обучать студентов и их семьи стратегиям саморегуляции. Последняя статья Тея, Ли и Рамачандрана исследовала, как разрабатывать эффективные онлайн-уроки на дому для вовлечения учащихся начальной и средней школы. Они использовали тематический анализ снизу вверх для анализа данных интервью и выявления восьми преподавателей математики и Сингапура. Результаты предполагают пять компонентов дизайна, включая вовлечение студентов, технологии, профессиональное развитие педагога, социальные сетевые платформы и самоуправляемое обучение для эффективных онлайн-занятий.

В целом, основные темы, которые выдвигаются в этих исследованиях, кажутся связанными с мотивацией, социализацией и самоуправлением. Хотя это знакомые темы в образовательных исследованиях, пандемия значительно

усилила их важность, подчеркивая, что без достаточно сильных педагогических дизайнов в этих аспектах и развития у студентов навыков и репертуаров в этих областях обучение практически остановится.

Вызовы и Будущее Развитие

Текущая пандемия способствует глобальному дебату о том, как знания, образование и обучение необходимо переосмыслить в мире растущей сложности, неопределенности и непостоянства. Статьи в этом специальном выпуске поднимают 8 проблем, актуальных во время пандемии COVID-19 и за ее пределами. Мы обобщаем поднятые проблемы и предлагаем будущее развитие следующим образом; надеемся, что они способствуют обсуждениям среди исследователей и практиков о том, как переосмыслить образование и формировать будущее обучения и преподавания:

-обращение внимания на первоначальную и поддержание мотивации студентов и преподавателей для экстренного перехода от очного к онлайн (дистанционному) обучению. Понимание процесса мотивации от первоначального возбуждения мотивации до поддержания мотивации в незнакомых и внезапных средах необходимо;п

-подготовка студентов к будущему обучению. Большинство текущих исследований предполагают самоуправляемое и совместное обучение как необходимые навыки для онлайн-инструкции. Использование онлайн-сред, поддерживаемых технологиями, для развития цифровых навыков должно играть более значимую роль в будущих исследованиях, то есть развивать навыки и культивировать самоэффективность с различных сторон во время онлайн-обучения;

-решение психологических потребностей студентов при проектировании онлайн-обучения. Предыдущие исследования, связанные с онлайн-обучением, придают первостепенное значение поддержке автономии и компетентности для когнитивного развития [1]. Будущие исследования должны уделять больше

внимания поддержке взаимоотношений и эмоциональному развитию для благополучия студентов;

-содействие созданию технологически поддерживаемых социальных и совместных сред для взаимной поддержки сверстников. Текущие исследования онлайн-обучения подчеркивают важность совместного обучения и необходимость добавить конкретно взаимную поддержку сверстников и социальное присутствие [14,15];

-повышение убеждений и эффективности преподавателей в применении теорий для мотивации студентов. В настоящее время существует множество теорий и принципов для лучшего вовлечения студентов в онлайн-среду [3,4]; однако преподаватели могут не быть в состоянии реализовать теоретические идеи в преподавании. Чтобы преодолеть разрыв между теорией и практикой, программа профессионального развития педагога должна поощрять педагога к реализации и применению того, что они изучили из теорий, чтобы ощутить преимущества, а не просто рассказывать им, что такое теории и принципы;

-поддержка благополучия педагога. Обсуждение благополучия педагогов часто игнорируется как «приятное дополнение», а не как нечто существенное, и часто доминирует в негативном психическом здоровье. Благополучие не только необходимо для преодоления негативных ситуаций, но также включает в себя идеи, такие как удовлетворенность работой и хорошие отношения. Важно думать и способствовать благополучию преподавателей более целостным способом (как негативным, так и позитивным), что приносит пользу как обучению студентов, так и преподавателей. Недавние исследования показывают, что благополучие может сосуществовать с симптомами выгорания, когда педагог преданы и одновременно испытывают недостаток ресурсов и работают слишком усердно. В исследовании Salmela-Aro и др (2019) финские преподаватели оказались очень преданными и заинтересованными в своей работе, в то время как многие одновременно испытывали некоторые признаки истощения и неполноценности

в качестве педагога. После COVID-19 будет важно следить за благополучием преподавателей в азиатских странах;

-учет справедливости и социальной справедливости в обучении с использованием технологий (Chiu & Lim, 2020). Большинство образовательных исследований, связанных с пандемией, проводятся в основных школах или городских районах. Требуется больше исследований для изучения того, как использовать технологии для поддержки меньшинств, таких как студенты с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование) и студенты, проживающие в сельских районах (цифровой разрыв);

-на уровне политики также необходимы исследования для переоценки исследований, связанных с влиянием пандемии на образовательную политику в азиатских странах, а также для сравнения с политикой более продвинутых стран (например, Соединенного Королевства, Австралии), чтобы лучше переосмыслить, каким должно быть наше будущее цифровое образование.

В заключение, пандемия COVID-19 привела к закрытию образовательные учреждения по всему миру, вызвав беспрецедентные вызовы для систем образования, и ее влияние на мировое образование, особенно на онлайн-обучение, будет долгосрочным и возобновляющимся. Очевидно, что будущее образования требует переосмысления во многих отношениях на фоне пандемии. Мы искренне надеемся, что наша работа по способствует обсуждению и исследованию будущего обучения и преподавания, связанного с мотивацией.

Использованная литература:

1. Chiu, T. K. F. (2021). Applying the self-determination theory (SDT) to explain student engagement in online learning during the COVID19 pandemic. *Journal of Research on Technology in Education*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1891998>.

2. Chiu, T. K. F., & Hew, T. K. F. (2018). Factors influencing peer learning and performance in MOOC asynchronous online discussion forum. *Australasian Journal of Educational Technology*, 34(4), 16–28. <https://doi.org/10.14742/ajet.3240>.
3. Chiu, T. K. F., & Lim, C. P. (2020). Strategic use of technology for inclusive education in Hong Kong: A content-level perspective. *ECNU Review of Education*, 3(4), 715–734. <https://doi.org/10.1177/2096531120930861>.
4. Chiu, T. K. F., Jong, M. S. Y., & Mok, I. A. C. (2020). Does learner expertise matter when designing emotional multimedia for learners of primary school mathematics? *Educational Technology Research and Development*, 68, 2305–2320. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09775-4>.
5. Hartnett, M. (2016). The importance of motivation in online learning. In M. Hartnett (Ed.), *Motivation in online education* (pp. 5–32). Springer.
6. Hsu, H. C. K., Wang, C. V., & Levesque-Bristol, C. (2019). Reexamining the impact of self-determination theory on learning outcomes in the online learning environment. *Education and Information Technologies*, 24(3), 2159–2174.
7. Lazowski, R. A., & Hulleman, C. S. (2016). Motivation interventions in education: A meta-analytic review. *Review of Educational Research*, 86(2), 602–640.
8. Pekrun, R., Lichtenfeld, S., Marsh, H. W., Murayama, K., & Goetz, T. (2017). Achievement Emotions and Academic Performance: Longitudinal Models of Reciprocal Effects. *Child Development*, 88(5), 1653–1670.
9. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>.
10. Salmela-Aro, K., Hietajaärvi, L., & Lonka, K. (2019). Work burnout and engagement profiles among teachers. *Frontiers in Psychology*, 10, 2254.

11. Senko, C., Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2011). Achievement Goal Theory at the Crossroads: Old Controversies, Current Challenges, and New Directions. *Educational Psychologist*, 46(1), 26–47.

12. Tsai, C.-C., Chai, C. S., Wong, B. K. S., Hong, H.-Y., & Tan, S. C. (2013). Positioning design epistemology and its applications in education technology. *Educational Technology & Society*, 16, 81–90.

13. Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 68–81.

14. Зулфқоров Х. З., Шахмурова Г. А. Цифровое общество и цифровое образование в биологии // Республиканская научно-практическая конференция «Трансформация высшего образования в условиях цифровых технологий». Ташкент. 2023. С.130-134. 15.

15. Зулфқоров Х.З., Шахмурова Г. А. Методы и средства обеспечения связи теории с практикой в курсе анатомия и физиология человека для студентов на дистанционном обучении // Изучение и сохранение растительного и животного мира: Материалы Международной научной конференции молодых ученых Казахстана и Узбекистана. – Алматы, 2023. – С.129-132

16. Умаралиева М.Т. Развитие биологической грамотности учащихся как педагогическая проблема. “Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим” мавзусидаги республика 55- кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 август 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 27 б.

17. Умаралиева М.Т., Толипова Ж.О. Биологияни ўқитишда ўқувчиларнинг билим, кўникма, малака ва компетенцияларини назорат қилиш ва баҳолаш // «Замонавий узлуксиз таълим сифатини ошириш: инновация ва истиқболлар» Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (24 апрел 2020 йил) - Тошкент, 2020 - Б. 190 - 194.